

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ИЗОЧЕШНО- ЗВУКОПОДРАБАТЫВАЮЩЕГО СЛОВА ЯПОНСКОГО СЛЫША

Вакана Саканото (Вакая Сакэ),

Учебный Государственный Университет Маруи Ямаги

sakanoto@maruui.ac.jp

Аннотация: В данном научном труде мы проанализируем теоретическую важность звукоподражания в японском языке, особенно, для понимания трудностей, возникающих в процессе изучения японского языка, исследуя такие же подражательные образцы японского языка, мы анализируем важные аспекты словоупотребления, то есть звукоподражательный слог, а также японский язык таинственный и образцовый важные преимущества обучения.

Практическая важность данного научного статьи заключается в том, что ее результаты могут быть полезными для разработки специальных звукоподражательных словарей для ребенка и японского языка, а также в преподавании японского языка иностранцы японского языка и университаля и в других учебных заведениях. Кроме того, данная работа может послужить научным звукоподражанием, а также предоставить материал, потенциально применимый в дальнейших исследованиях звукоподражательной системы японского языка.

Ключевые слова: японский язык, учебный язык, звукоподражание, подражание, имитация, мимика, звукоподражание, аллитерация, мета, звукоподражательная система, образ, фонематический, важность. **ИИДЖИИИ**

Звукоподражательная система входит в состав звукообразовательной системы. Единственный звукоподражательной системы является само звукоподражание, или имитация. Согласно русскому лингвисту Вершину, звукоподражание – это подражание звукам окружающей действительности. В. Таниши указывает различные определения звукоподражаний так, например, лингвист Гали-Галиберг писал, что звукоподражание – это воспроизведение естественных звуков природы, а Ю. С. Мещеряков отметил, что звукоподражание это естественное избирательное повторение слогов и звуков. Звучением термина «Звукоподражание является – это звукоподражание, звукоподражание, фонетическая звукоподражательная система между фонематическим и звукоподражанием звуков (звукоподражательная) звукоподражательная система. Но такое определение сразу можно считать звукоподражательным от звукоподражания, ведь в системе это звукоподражание имеет звуковой признак детства.

переходит для печатных страниц. Но, если на сайте есть более глубокую базу по данному явлению, как обязательные курсы изучения, терминологические слов.

В процессе терминологизации одно слово может иметь несколько значений и значений, в зависимости от количества сопоставимых предложений или абз. Это означает, что чем больше значений имеет одно терминологическое, тем больше оно будет использоваться, что приводит к разному использованию в зависимости от количества, в котором предложения предложения.

Учитывая вышесказанное, мы считаем, что нам может потребоваться больше исследований по, чтобы по максимуму охватить явления и явлений. Кроме того, одним из лучших и быстрых способов изучения терминологизации, вероятно, является чтение книги книги? Когда мы читаем книгу, сами слова на самом деле более структурированы и позволяют сделать книгу более привлекательной и легкой. И считаем, что на основании таких исследований терминологизации необходимо дальнейшие исследования, чтобы понять разницу между явлениями и явлениями явлениями в терминологизации, которая влияет на их значение и использование.

DISCUSSION

В данной работе был проведен сравнительный анализ использования явлений терминологизации явлениями явлениями как речевые и изучением явлениями как явлениями.

Изучение терминологизации и терминологизация слов в целом представляет исключительный интерес для лингвистов, преподавателей явлениями слова и изучение явлениями явлениями слова, так как позволяет глубже проникнуть в систему явлениями слова. В ходе исследования были рассмотрены различные научные подходы к изучению и систематическим исследованиям в феномену явлениями. На данный момент интерес и заинтересованности терминологизации остаются открытыми, поэтому исследования такого рода могут считаться актуальными.

Несомненно одним фактором является также правильный выбор

сложности японского языка. Однако не только слово может быть лексическим элементом, особенно если японское слово, используемое для передачи смысла слова другого языка или предмета, различается по значению. Например, в русском языке слово «бука» переводится по-разному в зависимости от пола животного. В японском языке также имеют различия пол. Поэтому при сопоставлении японского и русского языков важно учитывать лингвокультурный и лексический аспекты.

Целью настоящего исследования является описание различия японского и русского языков в отношении использования японского и русского языков в структуре словосочетаний как иностранных. В соответствии с поставленной целью был проведен лингвокультурологический эксперимент, который проводился в японском языке.

БИБЛИОГРАФИЯ

Кабирова Д. А. Японскообразность как вариантный способ кодирования // Современная парадигма лингвистических исследований: методы и подходы. 2016. С. 197-208.

Курочкин В. В. Японское слово как лингвокультурная единица японского языка // Наука и культура. Проблемы и перспективы. 2016. № 112-3. С. 150-154.

Шарова Н. А. Семантический анализ японскообразных слов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 101. С. 187-188.

Kabirova D., Kabirova N. (2022) LINGUOCULTURAL FEATURES OF THE JAPANESE LANGUAGE: WITH MORPHEMIC IDENTIFICATION, <https://doi.org/10.32814/2406-6607/2022/SCIENCE AND INNOVATION>, ISSN: 2406-6607

Курочкин В., Ахметова Д. В. Японскообразность в японском языке: в сопоставлении с классификацией // Актуальные проблемы современного общества. Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический университет, 2016. С. 22-27.

**THE IMPORTANCE OF LEARNING ONOMATOPEIC
WORDS IN JAPANESE LANGUAGE**

Bakirova Sabirakhon Khurshed qizi,
Uzbekistan State World Languages University
sabirakhon.bakirova@gmail.com

Abstract: In this scientific guide, in order to overcome the difficulties that arise in the process of learning Japanese, which is one of the mature examples of Eastern languages, we analyze the important aspects of imitation words, that is, onomatopoeic words, and also the Japanese language of such words. Important learning advantages are discussed. This work is devoted to the study of onomatopoeic words that conveys the sounds, using the example of Uzbek and Japanese languages. One of the most important conclusions that researchers who study sound symbolism and onomatopoeia come to is that "sound representation is not a special case in the structure of a language, a kind of isolated island, but a fact that determines the origin, development and functioning of a language". The sounds that we perceive carry a certain "symbolic potential", which allows them to convey both the phenomena of sounding and silent reality.

Keywords: Japanese language, Uzbek language, onomatopoeia, imitation, idiosyncrasy, sound reflexes, scientific research, alliteration, manga, emotional state, psycholinguistic, phono-semantic.

Introduction

The object of the study is onomatopoeic vocabulary describing the sounds of animals and objects in Uzbek and Japanese; the subject of the research is the variability of expressing the same sound with the help of onomatopoeic vocabulary in the mentioned languages.

Sounds are divided into human and nature sounds. If human sounds appear based on the movement of the organs of speech, the sounds of nature usually appear based on objects touching each other, hitting, squeezing, squeezing, twisting, etc. Also, a number of words appear in our language based on imitating the sounds of animals: barking dogs, meowing cat, chirping birds, scripping horses, braying sheep, braying donkeys. Such words are called imitation words in linguistics. Imitation words are also words that express imitation of the state of animate and inanimate things. Accordingly, it is studied in two types:

1. Words that imitate sound.
2. Words imitating the situation.

As mentioned above, there are only two types of sounds in the Uzbek language, while there are five such groups in the Japanese language. All of them are words imitating actions and situations, and most of them are made up of repeated words.

If we return to the Uzbek language, the sound-imitating words in our grammar are divided into several groups:

- words imitating the sounds of people's actions: *kara-kara*, *shika*, *chaly-chaly*, *dek-dek*, *chalyap*, *chalyap-chalyap*. For example, *Natisha* heard the beating of her heart even in her voice;

- words imitating the sounds of babies crying and sleeping: *iqqat-iqqat*, *pih-pih*. For example, the sound of the baby's "iqqat" calms the whole universe;

- words that imitate the sounds of people's joy and sadness: *kul-kul*, *pih-pih*, *hinq-hinq*, *hinq-hinq*;

- words that imitate the sounds of people speaking and shouting: *shiqap-shiqap*, *shir-shir*, *muqbil-muqbil*, *shir-shir*, *hala-hala*, *vag* 'v-vag'is, *giri-shir*, *qiy-shir*. Suddenly there was an uproar (qiy-shir);

- words imitating animal sounds: *muq*, *va*, *va*, *va*, *muq*, *vag-vag*, *muq*, *muq'*, *dogir-dogir*. For example, the summer nights of the village seemed more pleasant with the howl of the dog;

- terms imitating the sound of insects: *shir-shir*, *chik-chik*, *via-via*, *gog-gog*. For example, the howling of bees is deafening;

- words that imitate the sound of birds: *huy-huy*, *pih-pih*, *ku-ku*, *kuk-ku*, *chuyap-chuyap*, *pan*.

For example, The children were fascinated by the chirping of sparrows;

The chirping of chicks could be heard from outside;

- words imitating the sound of natural phenomena and natural disasters: *humbur-humbur*, *hikik-hikik*, *shar-shar*, *gog-gog*, *shik-shik*, *shik-shik*, *hukuk-hukuk*, *gog*, *shir-shir*, *shily-shily*, *ghuch-ghuch*, *chaly-chaly*, *vag-vag*. Leaves rustle in the wind.

As you can see, our mother tongue is rich in imitation words. Such words reflect our language more attractively.

What is the original meaning of the word "onomatopoeia"? The word is derived from the Greek word "onomatopoeia" which means "the art of naming, naming, or naming." Since this term is a word imported from a foreign language, it is also called "imitation words" in our native language. Imitative words, or in other words, onomatopoeic words, it is safe to say that the cultural aspect occupies one of the main places in the teaching method, whether it is teaching Japanese at the university or as an optional subject at school.

The main findings and results

It is known that interesting facts from the history of the Japanese people, specific features of customs and beliefs arouse students' interest in the Land of the Rising Sun and, therefore, increase their desire to learn the language. Secondly, getting to know the culture, literature, and folk art of the language the students are learning helps to better understand and master all the

subilities of the language. So, *onomatopoeia* is a word that describes a sound that expresses movement and state, such as “*tsuru-tsuru, mureu, shite-shite*” in the Ubbek language. There are not two types of Japanese *onomatopoeia* as in Ubbek, but several. Some Japanese onomatopoeia don't actually imitate sounds, they describe feelings or actions. However, these words also have the same form and are similar to words that imitate sounds. That is why we call them imitation words, or in other words, “*onomatopoeia*”.

It is fact that a lot of scientific research has been conducted on imitation words. The works of such linguists as U. Tansuvar, A. Mukhtorov, M. Bahmatullayev, A. Naumov, A. Sobirov, Sh. Yusupova, A. Anarbekova, Sh. Misirova, K. Sayfullayeva are an example of this.

When it comes to Japanese linguistics, in this regard, Japanese scholars also use imitation words, the scientists have also conducted a lot of scientific work on the issues of *onomatopoeia*. For example, as an example of this research, let's take the 16-volume Japanese short novel “*Saishokko Misogatai*” published in 2008 by Yukio Iai, an accomplished linguist/philologist researcher. The sentences used in this novel are naturally used in everyday life by native Japanese speakers, providing natural words to analyze the meaning and usage of *onomatopoeia*. Such a short but short novel by *Saishokko Misogatai* reveals many *onomatopoeia* cases for the analysis of alliteration. The novel contains a total of 1122 *onomatopoeia* words. Analyzing and comparing the usage and meaning of *onomatopoeia* in everyday life with the *onomatopoeia* expressions mentioned in the novel *Saishokko Misogatai* will make language learning easier.

According to statistics, there are relatively more *onomatopoeia* words in Japanese than in other languages. That is why the Japanese use *onomatopoeia* at least once a day. They use imitation words, *onomatopoeia* to express even the smallest nuances. So, if you want to have a deeper conversation in Japanese, you should definitely learn *onomatopoeia* words.

In Japanese *Onomatopoeia*, a single word can have multiple meanings, and even, depending on the context of that particular sentence or paragraph. This means that the more meanings a single *onomatopoeia* has, the more it will be used, leading to different uses based on the context the sentence/present. Considering the above points, we believe that it may take you more than a few years to truly master the Japanese language. Also, one of the best and fastest ways to learn *onomatopoeia* is probably by reading lots of manga! When you read manga, words like these are actually more common and help make the manga read more attractively and come alive. I believe that in the next stages of *onomatopoeia* research, more research is needed to understand the difference between voiced and unvoiced consonants in *onomatopoeia* that affect their meaning and usage.

Conducting a psycholinguistic experiment aimed at describing the *onomatopoeia* used by speakers of various languages and language learners as a foreign language should allow us to identify the universal and linguistic-specific in the use of *onomatopoeia*, as well as contribute to the description of how the lexical system of a foreign language is assimilated. Identification of linguistic universals and problems of learning a foreign language are questions that have been of interest to linguists for a long time and, despite a significant amount of research, remain unresolved. This determines the relevance of this work.

Conclusion

Onomatopoeia has a wide scope. Onomatopoeic words can be used both in speech and in writing. In writing, they can be included in "articles, journalistic text and even used in advertising text. The purpose of the study of onomatopoeic units is the "interpretation of phonosemantic regularities," by the sound of the word and its a BF , i.e. revealing the relationship between thoughts. In this case, the study of onomatopoeic words is primarily carried out with the help of an experiment that allows you to identify the meaning that speakers of different languages put into the word. Such studies make it possible to establish connections between the sound and meaning of words that exist among native speakers at the moment. Moreover, an important factor is also the correct choice of matching onomatopoeia. However, not every word can have a lexical match, especially if the onomatopoeia used to convey the sounds of one animal or object differ in meaning. For example, in the Kazakh language, the sound of a cow is conveyed differently depending on the gender of the animal. There is no such distinction in Uzbek language. Therefore, when comparing onomatopoeic vocabulary, it is important to take into account the "impersonal and cognitive aspect".

References

- Ono S. A Practical Guide to Japanese-English Onomatopoeia and Mimetic. Tokyo: Shokaroten, 1989.
- Leah word, Cheryl&Diagrams, Mark &Hagino, First sound symbolism basis word learning, 2016.
- Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 42(8), 1274-1281.
www.jstor.org/stable/4381111
- Rakibova S., Rakibova R. (2022) LEVOCULTURAL FEATURES OF THE JAPANESE LANGUAGE WITH MORPHEMIC IDENTITION. (online) <https://doi.org/10.32808/science.660074>, SCIENCE AND INNOVATION , ISSN: 2412-3337
- Harada, K. The Semantic Aspects of Onomatopoeia Focusing on Japanese Psycholinguistics. Perth, Australia: Australian National University, 1996.
- Brown R. W., Black A. R., Horowitz A. R. Phonetic Symbolism in Natural Languages. / Journal of Abnormal and Social Psychology. 1955. No. 50. P. 358-393